

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КЫРГЫЗСКОГО ФОЛЬКЛОРА В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Омуркан Раимбековна ШАИМКУЛОВА,

преподаватель.
Кыргызстан, ОшГУ,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15292326>

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию влияния кыргызского фольклора на воспитание и формирование личности в контексте традиционной культуры. В статье рассматриваются такие аспекты, как воспитание патриотизма, уважения к старшим, развитие личных качеств, таких как доброта, честность и ответственность, через образы героев и персонажей фольклорных произведений.*

***Ключевые слова:** кыргызский фольклор, воспитание личности, эпос «Манас», народные сказки, моральные ценности, патриотизм, национальная идентичность, традиционная культура, социальные идеалы, культурное наследие.*

***Аннотация.** Макала салттуу маданияттын контекстинде кыргыз фольклорунун тарбиялоого жана инсанды калыптандырууга тийгизген таасирин изилдөөгө арналган. Макалада элдик чыгармалардагы каармандардын жана каармандардын образдары аркылуу мекенчилдикке тарбиялоо, улууларды сыйлоо, боорукердик, чынчылдык, жоопкерчилик сыяктуу инсандык сапаттарды өстүрүү сыяктуу аспектилер талкууланат.*

***Ачык сөздөр:** кыргыз фольклору, инсандык тарбия, «Манас» эпосу, элдик жомоктор, адеп-ахлактык баалуулуктар, мекенчилдик, улуттук өзгөчөлүк, салттуу маданият, коомдук идеалдар, маданий мурас.*

***Annotation.** The article is devoted to the study of the influence of Kyrgyz folklore on education and personality formation in the context of traditional culture. The article discusses such aspects as the education of patriotism, respect for elders, the development of personal qualities such as kindness, honesty and responsibility, through the images of heroes and characters of folklore works.*

***Key words:** Kyrgyz folklore, personality education, the Manas epic, folk tales, moral values, patriotism, national identity, traditional culture, social ideals, cultural heritage.*

Фольклор — это важнейшая часть нематериального культурного наследия любого народа, и кыргызский фольклор не исключение. Это совокупность народных традиций, мифов, легенд, песен, эпосов, пословиц, загадок и других произведений, которые передаются из поколения в поколение. В отличие от письменных источников, фольклор является устной формой выражения народной культуры и в значительной мере определяет мировоззрение, мораль, нормы и ценности общества.

Изучение кыргызского фольклора помогает сохранить уникальные традиции и обогатить современное общество знаниями о своих корнях и

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

истории. Это также важный элемент в воспитании молодежи и поддержке национальной идентичности.

Кыргызский фольклор имеет глубокие исторические корни, уходящие в тысячелетия. Его развитие тесно связано с кочевой жизнью кыргызов, что отразилось в их культурных и духовных традициях. Мифы и легенды кыргызов часто посвящены природе, взаимоотношениям человека и окружающего мира, а также вопросам выживания в суровых условиях Центральной Азии.

Кыргызский народ – один из самых древних народов Центральной Азии. Он имел свои испокон веков сформировавшиеся и сохранившиеся воспитательные традиции, и они, применялись по истечении времени в народной практике, обратились в общенациональные ценности. Эти ценности составляли народную педагогику, а одним из основных ее средств являлся фольклор. По мнению И.Б. Бекбоева: «Народная педагогика – это собрание педагогических идей и историко - воспитательного опыта, переработанная народом и сохранившаяся в устном народном творчестве, обрядах, обычаях и традициях, играх, развлечениях, этнографических, исторических и археологических материалах. Значит, народная педагогика – это истоки образованности и культуры, их ядро» [Бекбоев И.1:262].

В современной науке не встречается однозначного определения в трактовке понятия «фольклор». Иногда оно употребляется в первоначальном смысле, то есть является составной частью народной жизни, тесно связанной с другими ее элементами. С начала XX века термин употребляется в узком, точном смысле: устное народное творчество. Фольклор (англ. folklore) – народное творчество, чаще устное; художественная коллективная творческая деятельность, отражающая жизнь, взгляды, идеалы народа; произведения, созданные народом и предназначенные для широкой публики (традиции, песни, сказки, былины), народная музыка (песни, инструментальные 52 игры и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танцы, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство [Капица Ф. 5:58].

Кыргызский фольклор имеет глубокое воздействие на воспитание личности, так как в нем заключены основополагающие моральные и этические нормы, отражающие мировоззрение народа. Воспитание через фольклор происходит через рассказы о героизме, мудрости, чести, верности, доброте, а также через истории, в которых раскрывается человеческая сущность и взаимоотношения в обществе.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Одним из наиболее ярких примеров воспитания через фольклор является кыргызский эпос «Манас», который является не только произведением искусства, но и основой для формирования нравственных ориентиров у народа. Герои эпоса — Манас, его сыновья, братья и спутники — проходят через испытания, сталкиваются с моральными дилеммами, и их решения и поступки служат образцом для подражания. Эпос «Манас» — это кыргызский народный эпос, который считается одним из самых длинных в мировой литературе. В нем описываются подвиги великого героя Манаса, который борется за свободу и процветание своего народа, защищает свою землю и создает идеалы мужества, справедливости и патриотизма. Через этот эпос дети учат важным жизненным принципам, таким как честность, уважение к старшим, любовь к родине, мужество в борьбе с несправедливостью. Как пишет исследователь тюркской культуры С. А. Джумабаев: «Манас — это эпос, который является живым примером идеала киргизского героя, который не только борется с врагами, но и служит примером справедливости, верности своим друзьям и любимым» (Джумабаев, 2010, с. 34). Манас является символом сопротивления внешним угрозам и защиты своего народа. Эпос способствует развитию у детей чувства патриотизма, гордости за свою культуру и родину. Для младших школьников это может стать примером того, как важно защищать свою семью, свою землю, свою культуру. По словам С. К. Бекмамбетова: «Манас, как герой эпоса, служит не только примером личной храбрости, но и примером любви к родине, что является важнейшей составляющей патриотического воспитания» (Бекмамбетова, 2013, с. 85). Кроме эпоса, большое значение в воспитании личности имеют кыргызские народные сказки, которые через образы персонажей передают универсальные моральные уроки. В этих сказках часто изображены персонажи, которые совершают ошибки, но благодаря собственным усилиям и решимости исправляют свои поступки. Один из основных жанров фольклора — сказка. Жанр сказок — фольклорная народная художественная проза. Целью сказки является привитие слушателю эстетического чувства, а также формировать нравственное воспитание. Однако роль сказочного жанра не рассматривается односторонне. Основная задача сказки — сделать рассказываемый сюжет максимально интересным и художественным. Сюжет сказки не ориентируется на реальность. Рассказчик, то есть сказочник, не обязан доказывать правду или факт происхождения в жизни. Сказка строится по определенной схеме, композиция которой

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

направлена на прославление главного героя. В большинстве случаев и родители, и другие лица часто сомневаются в том, что сказки являются средством воспитания. Педагог-мыслитель А.С. Макаренко в отношении таких случаев отмечал, что «...в народных сказках существуют великие детские мечты – народ рассказывает детям про свои мечты, даже сам народ частично верит в эту мечту». Высказывание педагога просветителя А.С. Макаренко об эффективности сказок говорит о многом: «Рассказывая сказки маленьким детям, многие сказки можно укоротить, изменить стиль, обеспечить полное понимание сказки и так нужно делать» [3:88]. Великий педагог напоминает родителям, что при выборе сказки в воспитании детей необходимо обращать внимание на ее идейный и художественно-литературный смысл» [3:88]. Сказки направлены на воспитание подрастающего поколения к патриотизму, определяя сохранение единства и мира в стране как гражданский долг каждого. При этом, необходимо донести до читателя то, что он должен избежать аморальности, грубости, жадности, соблазна, предательства, легкомыслия, лицемерия и высокомерия. Баялиева Н. в своей работе приводит следующий пример: «В сказке о "Железном человеке" герой сталкивается с жестокими врагами, но через свою храбрость и честность находит способы победить зло. Эта история учит подрастающее поколение важности доброты, справедливости и честности, а также того, что сила не в физической мощи, а в моральных качествах. Еще один пример — сказка о «Льве и зайце», где маленький, но умный заяц обманывает сильного льва, используя смекалку и хитрость. Эта история обучает тому, что не всегда физическая сила важна, и подчеркивает ценность разума и остроумия». [Баялиева Н.:90].

В народной воспитательной системе имелось множество методов и средств нравственного воспитания молодежи, в частности, пояснение, показ образцов поведения, выработка привычек, совет, назидание, поощрение, принуждение, наказание и др. Особое место в народной педагогике занимает народный эпос. В народных эпосах нравственные и эстетические идеи: трудолюбие, прочное единство людей, совместное, согласное ведение хозяйства, гуманизм, патриотизм, уважительное отношение к старикам, женщинам, забота о малолетних детях, человечность, правдивость, отваги, беспощадность к врагам находят свое наиболее полное отражение. Эпос «Манас» — это киргизский народный эпос, который считается одним из самых длинных в мировой литературе. В нем описываются подвиги великого героя

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Манаса, который борется за свободу и процветание своего народа, защищает свою землю и создает идеалы мужества, справедливости и патриотизма. Через этот эпос дети учат важным жизненным принципам, таким как честность, уважение к старшим, любовь к родине, мужество в борьбе с несправедливостью. Необходимо подчеркнуть, что в эпосах воспитание ребёнка интерпретируется как необходимое условие обеспечения прогресса общества. «Манас» передает важные нравственные уроки. Герой эпоса — Манас, обладая сверхъестественной силой, одновременно является примером мужества и терпимости. Он сражается за справедливость, защищает свой народ от внешних врагов и решает конфликты, проявляя мудрость и способность к диалогу. Как пишет исследователь тюркской культуры С. А. Джумабаев: «Манас — это эпос, который является живым примером идеала киргизского героя, который не только борется с врагами, но и служит примером справедливости, верности своим друзьям и любимым» (Джумабаев С. 4:34).

Включение эпоса «Манас» в школьную программу помогает детям не только познакомиться с тюркской культурой, но и осознать важность моральных ориентиров в жизни. Процесс работы с текстами эпоса на уроках литературы позволяет детям глубже понять, как герои преодолевают личные и внешние трудности, что способствует развитию их критического мышления и навыков анализа. Как отмечает В. И. Кузнецова: «Использование эпоса «Манас» в классе помогает развивать у детей аналитические навыки, обучает их глубже понимать текст и выявлять ключевые идеи, такие как сила духа, справедливость и патриотизм» (Кузнецова.В. 6:109).

П.С. Гуревич пишет: «В культурологическом словаре фольклор понимается как народное творчество, произведения, создаваемые народом и бытующие в нем (былины, сказки, частушки, пословицы, песни, танцы и т. д.)» [Гуревич П. 3:137].

Таким образом, народное творчество, фольклор – это отражение жизни народа, его историческое развитие. Словесные иллюстрации жизни народа разнообразны и насыщены. Народные сказки, их основная мысль – учение о добре и зле, о справедливости. Знакомые с детства персонажи на собственном примере учат нас важным ценностям с самого детства. Также к народному фольклору относятся народная музыка, песни, танцы, игры, забавы, малые жанры устного творчества, что вместе выражают определяющую роль кыргызской культуры. Фольклор наглядно показывает, как создавался язык, все

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

особенности нашего народа, его жизнь можно черпать в произведениях народного творчества. С самого истоков фольклора получили распространение в народе такие малые жанры, как скороговорки, мудрые пословицы и поговорки.

Фольклор выполняет следующие функции: эстетическую, воспитательную, познавательную. Эстетическая функция фольклора формирует у детей художественный вкус, вырабатывает умение ценить и понимать прекрасное, способствует формированию гармонически развитой личности. Суть воспитательной функции заключается в том, что устное народное творчество развивает качества человеческого характера. Пословицы, поговорки, сказки наполнены высоким моральным и нравственным смыслом и дают характерологические оценки личности с позиций «хорошо» и «плохо». Познавательное значение фольклора – это способ знакомства младшего школьника с окружающим миром. На основе народного фольклора был создан огромный пласт этико- педагогических идей: уважение к старшим, трудолюбие, толерантность, доброжелательность, терпимость к чужому мнению. Фольклор с воспитывающим содержанием, бытовые традиции, праздники, классическая литература – это те понятия, которые оказывают огромное влияние на формирование национального характера. Фольклор как художественная форма отражения нравственно-этических идеалов народа активно использовался и используется в народной педагогике. Критериями сформированности нравственно-этического оценивания у учащихся младших классов являются: структура ценностного сознания; уровень развития морального сознания; усвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. Среди дидактических произведений пословицы и поговорки занимают особое место. «Аталар сөзү – акылдың көзү», «Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат», «Жети өлчөп, бир кес», «Өнөрлүү өлбөйт», «Ата жакшы – уул жакшы, эне жакшы – кыз жакшы», «Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны» и многие другие пословицы и поговорки были придуманы ими.

По мнению академика Г.Н. Волкова, в каждой пословице имеется «педагогический момент» – поучительные наставления, которые удовлетворяют несколько направлений духовной потребности (познавательно-интеллектуальные, деятельностные, эстетические и др.), отмечая тем самым,

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

что «...они не устаревшее и не прошедшее, а живое звучание настоящего. Так как пословицы создавал народ, в них эхом отражается коллективный голос всех людей» [Волков Г. 2:264].

Фольклористы подразделяют пословицы по разной тематике. Например, все пословицы и поговорки о домашнем скоте, родной земле, Родине, героизме, отваге, искусстве и учении, несмотря на разнообразность темы, воспитывают в человеке нравственность. Значит, основная цель кыргызских пословиц и поговорок – формирование нравственных качеств личности. В кыргызских пословицах «добро» и «зло» рассматривались контрастно, брали пример с хорошего, а у плохого брали урок. Были такие люди, которые запоминали тысячи таких пословиц, и при удобном случае, имели свойство уместно их употреблять, такая речь имела большое влияние на слушателя своей художественностью, приятностью на слух, чем простые слова. Загадки – это один из жанров дидактических произведений, имеющий отличительные особенности. О природе загадок существуют следующие мнения: «Самый распространенный вид народного устного творчества – загадки, которые являются историей переносного смысла и описывают определенный предмет. Загадки показывают насколько люди наблюдательны, находчивы и умны. Это связано с тем, что они образно рассказывают про предмет или событие и отличаются точностью и выразительностью.

Этот жанр считается особым обладателем дидактического значения. Значимость загадок в обществе такова, что в их разгадке в старину участвовали не только один человек, а целая группа людей.

Данная игра со временем приобрела традиционный характер: назначался судья, проигравшая в результате диалога сторона подвергалась критике и насмешкам. И традиция проверки девушками, выбиравших себе жениха путем загадывания загадки вышла не просто так, она – отголосок древних обычаев. Загадка не терпит свободного полета слов, не предается многословию, она бывает лаконичной и краткой. Она обязывает слушателя иллюстрировать и складывать иносказательный образ с намеком, найти загаданное слово, нацеливаясь при этом на определенный объект или явление. Загадка не может отражать все свойства объекта, который она подразумевает. В тексте могут быть описаны не все свойства загадываемого предмета, а только один из его свойств. Поэтому, легкость или сложность поиска решения загадки заключается в том, насколько полным и точным будет прорисовка предмета.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Как скрытие, так и решение загадок основывается на сложной системе мышления человеческого мозга.

Язык загадок – не простой, а образный, богатый язык. В основе ярких и выразительных образов и постановок загадок лежат вещи, которые люди потребляют и держат в руках каждый день, и явления, которые они наблюдают каждый день. Загадка отражает реальность той эпохи, в которую она родилась, поэтому в ней много картин, изображающих кочевой образ жизни и древние обычаи нашего народа в прошлом. Сегодня, в силу ритма времени, тематическое русло загадок изменилось, и теперь тематика загадок – не только техническая новизна, но и образование и учение. Мы также заметили, что имеются не мало случаев, когда даже самые простые вещи изображаются с многогранным поэтическим раздумьем.

Основная функция загадок:

- формирование деятельности, позволяющей повысить у человека абстрактное мышление о мире;
- учение образного восприятия окружающего мира при помощи ассоциаций;
- упрощение знаний о ценностях родного языка;
- помощь в повышении познавательной деятельности;
- влияние на языковые знания молодежи и т.д.

Загадки рассказывались в соответствии с возрастными различиями человека – от легких до самых сложных. Например, для детей с низким уровнем интеллекта подбирались простые загадки. Они описывали материальные понятия, такие как животные, предметы, растения. Со временем, как ребенок подрастал, ряды загадок о материальном пополняли абстрактными понятиями и усложненными разгадками. Например: Эшигин жаппай эч качан, элейип дабыш тыншаган (күчүк). Көргүлөчү куйругун, куйругунан мурду узун, атын атап андан соң, тапкылачы тумшугун (пил). Күндүз жатып, түндө жүрөт, муну көргөн адам күлөт, айсыз караңгыда көзү көрөт... (жарканат). Эшек кулак, уй мурун, жазы мандай кургурун, ача туяк, казык бут, кескен өңдүү куйругун (элик).

В текстах скороговорок содержатся поучительные наставления, влияющие на нравственное воспитание, правильное восприятие и воспроизведение соответствующих слов. Среди дидактических произведений с повышенной воспитательной функцией можно выделить такие жанры как «назидательные слова», «айтыш-төкмө», «стихи образцы». Эти жанры близки

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

по смыслу друг к другу, поэтому их обобщенно называют произведениями «айтыш-төкмө». [Бекбоев И. 1:180]

Фольклор тюркских народов представляет собой мощный инструмент воспитания, развития и образования младших школьников. Он не только помогает формировать у детей моральные ценности и национальную идентичность, но и способствует их социальному и эмоциональному развитию. Применение тюркского фольклора на уроках способствует развитию речевых и творческих способностей, а также способствует воспитанию толерантности и уважения к различным культурам.

Использованная литература:

1. Бекбоев И. Элдик педагогика – тарбиянын булагы / Бекбоев И. Кыргыз педагогикасы – кыргыз улутунун жүзү. – Бишкек. 2010. – с. 262.
2. Волков, Г.Н. Чувашская народная педагогика. Очерки [Текст] / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 1958. – 264 с.
3. Гуревич, П.С. Культурология [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Проект, 2003. – 336с.
4. Джумабаев, С. А. «Эпос Манас как средство воспитания и формирования личности». — Бишкек: Издательство «Адабият», 2010.
5. Капица, Ф.С. Русский детский фольклор [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Ф.С. Капица, Т.М. Колядич. – М.: Наука, 2012. – 320 с.
6. Кузнецова, В. И. «Методика преподавания эпоса Манас в школе». — М.: Академия, 2015.